

ПОВТОРЕНИЕ МОРФОЛОГИИ В 8 КЛАССЕ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ УЧЕБНИКА

Юсупова Т.А.,

доцент *Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои,*
кандидат педагогических наук

***Аннотация.** В статье рассмотрены проблемы сознательного изучения сведений по синтаксису простого предложения в 8-м классе путем дифференцированного повторения изученных в младших классах, а также отдельных новых морфологических терминов-понятий, включенных в эти сведения.*

Успех изучения синтаксиса простого предложения на уроках родного языка в 8 классе во многом зависит от уровня знаний, навыков и умений учащихся, приобретенных по морфологии в младших классах; способности рассуждать о языковых явлениях, в особенности, о синтаксических понятиях; навыков самостоятельного мышления. Прочность этих знаний, навыков и умений по морфологии является гарантом достижений учащихся в сознательном применении их в устной и письменной речи.

Для того, чтобы на основе наблюдения за примерами, ученик мог делать обобщения об изучаемом языковом факте, излагать свои суждения о нем, он должен усвоить термины по грамматике узбекского языка (фонетике, морфологии, синтаксису и др.) на уровне свободного применения их. Так как ему кроме понимания теоретического сведения, еще необходимо вести суждения об языковом явлении, комментировать свои мнения. Для развития логического мышления важно формировать у учащихся: «...умение сопоставить факты языка, найти в них сходство и различие, вскрыть общее, определить, что объединяет различные группы явлений языка, суметь не только объяснить языковой факт, но и определить его место в системе языка» [3,8].

Как обычно, в процессе подготовки к уроку учитель должен определить для себя, на какие морфологические понятия основывается изучение новой темы по синтаксису. Ведь большинство синтаксических понятий объясняется на основе морфологии. Здесь уместно вспомнить следующее утверждение В.П.Озерской: «Синтаксические явления имеют признаки морфологические,

которые во многом определяют их грамматическую структуру и функционирование в речи» [2,3].

При определении морфологических понятий, которые необходимо повторить, учитель приблизительно отмечает у себя, какие термины и насколько могут быть забыты учащимися, или использует данные, полученные ранее на основе наблюдений. Возможны обе варианта: термины хорошо усвоены или, наоборот, не усвоены (забыты). Несомненно, хорошо усвоенные термины (например, имя существительное, имя прилагательное, числительное, глагол) не требуют повторения. Неусвоенные (забытые) термины (например, местоимение, наречие) следует восстановить в памяти еще до объяснения новой темы, этим самым создать прочный фундамент для понимания урока учащимися. Если процесс повторения отложить на этап изучения новой темы, это может привести к ряду неудобств: при работе над правилом, учитель, заметив, что учащиеся плохо воспринимают тему из-за незнания морфологических терминов, приостанавливает работу над ним и приступает к работе, связанной с повторением этих терминов. Чтобы не попадать в такую ситуацию, как было сказано выше, целесообразно проводить повторение именно перед работой над темой.

Процесс изучения новой темы требует от учителя огромного мастерства. Это мастерство проявляется в непременном достижении эффективности в усвоении нового материала. Следует особо подчеркнуть, что для правильной организации повторения морфологических терминов необходимо заранее выяснить – в связи с каким материалом или какой работой по новой теме они упоминаются: в определении, в структуре правила, в условиях упражнений и др. в течение курса по синтаксису. В этом случае повторение морфологических понятий связывается с этим материалом или работой.

Также следует учитывать частотность обращения к морфологическим терминам в течение учебного года. В учебнике «Родной язык» для 8 класса [1] часть морфологических терминов можно встретить на многих уроках. Например: наименования падежей употреблены в материалах уроков 18, 32, 51, 61, 63, 70, 73; самостоятельные части речи – 21, 32, 51, 63, 68, 72; союзы (сочинительные союзы – 19, 82, 85, 98; послелого – 33, 60, 61, 70, 97-98. В таких случаях учитель должен продумать, как на повторение выделить возможно меньшее количество времени и ограничиваться припоминанием таких терминов, учитывая, что каждая последующая встреча с ними будет способствовать упрочению знаний, навыков и умений, полному овладению ими.

Чтобы повторение морфологических терминов было кратким, следует осуществлять работу не в виде комментариев, приводимых с целью восстановления их в памяти учащихся, а на основе применения таблиц. Таблицы дают возможность классифицировать языковые явления, подавать их в систематизированном виде, помогают различать их друг от друга по определенным признакам, этим путем самостоятельно вести рассуждения о них. По возможности следует рекомендовать учащимся и справочную литературу. Например, при возникновении необходимости для повторения на урок можно принести такие таблицы как “Падежи в узбекском языке”, “Времена глагола”, “Наклонения глагола”, “Залогии глагола”. Самый краткий путь в переходе от термина к соответствующим формам – это использование таблиц. Обратив внимание учащихся на таблицу, учитель может сразу переходить к изложению новой темы. В этом случае термин и связанная с ним форма выражения будет понята с помощью таблицы рецептивно.

Учитель не должен забывать и о том, что среди морфологических терминов (понятий), включенных в материалы урока в связи с изучением синтаксиса могут быть и не изученными в младших классах. Например, в материалах урока 61 учебника «Родной язык» для 8 класса употреблен термин “макон-замон келишиклари” (падежи пространства и времени). Однако в 7 классе учащиеся с данным термином не знакомятся. Следует считать, что в таких случаях в 8 классе неожиданная встреча с новым понятием осложнит понимание новой темы. Действительно, в узбекском языкознании падежи подразделяются на две группы: именительный, родительный, винительный падежи считаются грамматическими падежами, а дательный, местный и исходный падежи локальными (пространственными, или пространственно-временными). Учитель перед новой темой, изучаемой по синтаксису, дополнительно вводит еще одну мини тему и кратко объясняет новое понятие. (Говорить о грамматических падежах не обязательно.)

Указанные выше случаи новизны хоть и изредка, но встречаются в учебнике для 8 класса. Например, в материалах урока 46 – вспомогательное слово *хам* (*и, тоже*), 62 – послелог-имя существительное, 69 – определенный и неопределенный винительный падеж и другие.

В материалах отдельных уроков количество повторяемого материала бывает больше. Например, в уроке 42 в связи с темой “глагольное сказуемое и именное сказуемое” наряду с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, модальные слова)

названы термины, связанные с формами глагола (деепричастие, причастие, имя действия). В таких случаях следует учитывать и то, по каким из них ранее проводилось повторение, основное внимание обратить лишь на те, по которым такая работа не осуществлялась. Так, следует считать, что до урока 42 части речи уже достаточно повторены. Значит, целесообразно, чтобы учитель внимание учащихся направил на функциональные формы глагола (деепричастие, причастие, имя действия).

В связи с формами глагола мы просили бы учителей обратить внимание еще на один вопрос. Дело в том, что глаголы в форме -ган (-кан, -қан), включенные в материалы урока 42, которая прежде изучалась в качестве формы времени, названы причастиями, т.е. «сказуемое, выраженное причастием» [1,59]. Например: Пулат хатни кеча юборган – Письмо Пулат *отправил* вчера. В данном предложении глагол юборган (отправил) употреблен в функции сказуемого, но он выражен причастной формой. А имя действия представлено как разновидность выражения именного сказуемого, т.е. на наличие явления субстантивации в имени действия не было указано. Вот почему в 8 классе имеется необходимость в проведении повторения морфологии с элементами новизны, углублении знаний учащихся. Такие языковые явления, как виды деепричастия, формы деепричастия связаны еще и с знаками препинания. Например, после деепричастия, когда оно употреблено в роли сказуемого, ставится запятая, а тогда, когда оно выполняет функцию обстоятельства образа действия – запятая не ставится. Здесь также ощущается необходимость проведения повторения с элементами новизны. В 8 классе таких тем много.

Таким образом, повторение материалов по морфологии, включенных в процесс изучения синтаксических тем в 8 классе, требует учитывать то, в связи с чем они привлечены, частотность обращения к ним, элементы новизны, и каждый раз применять сообразные приемы, с помощью которых достигается эффективность уроков, развиваются навыки логического мышления, самостоятельность в приобретении знаний.

Использованная литература:

1. Кадыров М., Нигматов Х. и др. Родной язык. Учебник для 8 класса. – Ташкент: Изд.-типографический творческий дом имени Чулпана, 2006. (На узб.яз.)
2. Озерская В.П. Изучение синтаксиса на основе взаимосвязи с морфологией: 7 класс: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1982.
3. Повторение и обобщение при подготовке к экзаменам по русскому языку: Пособие для учителя / Г. К. Лидман-Орлова, Ю. С. Пичугов, А. П. Еремеева, Е. Ф. Глебова. - 3-е изд., испр.— М.: Просвещение, 1988.